

KO'PHAD ILDIZLARI CHEGARALARINI TOPISH USULLARI**Noriyeva Aziza Jasur qizi**

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali,

Amaliy matematika kafedrasida assistent

noriyevaaziza@gmail.com**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada algebra va sonlar nazariyasining asosiy bo'limlaridan biri ko'phadlar, ularning umumiy bo'luvchilari hamda ildizlari va ildizlari oraliqlarini topish usullari haqida yozilgan. Maqoladan oliy ta'lim muassasalari talabalari hamda algebra faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: *Ko'phad, ildiz, umumiy bo'luvchi, hosila, chegara.*

METHODS OF FINDING THE LIMITS OF POLYNOMIAL ROOTS**ABSTRACT**

In this article, one of the main sections of algebra and number theory is written about methods of finding polynomials, their common divisors and roots and intervals of roots. The article can be used by students of higher educational institutions and those interested in algebra.

Keywords: *Polynomial, root, common divisor, derivative, limit.*

KIRISH

Ma'lumki, ixtiyoriy $a_i \in K, i \in \{0\} \cup N$ uchun

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

ifoda haqida (kompleks) koeffitsiyentli ko'phad deyiladi. Ushbu ifodadagi x noma'lum o'zgaruvchi, $a_i \in K$ lar ko'phadning koeffitsiyentlari, $a_i x^i$ lar esa ko'phadning hadlari deyiladi. Agar $a_n \neq 0$ bo'lsa, a_n ga bosh koeffitsiyent $a_n x^n$ esa bosh had deyiladi, ko'phadning a_0 hadiga ozod had deyiladi. Ko'phadda qatnashgan noma'lumning eng katta darajasiga ko'phadning darajasi deyiladi va $\deg f(x)$ kabi belgilanadi, ya'ni $a_n \neq 0$ bo'lsa, $\deg f(x) = n$. [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Agar $\varphi(x)$ ko'phad uchun $\varphi(x)/f(x)$ va $\varphi(x)/g(x)$ o'rinli bo'lsa, u holda $\varphi(x)$ ko'phad $f(x)$ va $g(x)$ ko'phadlarning umumiy bo'luvchisi deyiladi. $\varphi(x)$

ko'phad $f(x)$ va $g(x)$ ko'phadlarning umumiy bo'luvchisi bo'lsa, $c\varphi(x)$ ko'phad ham bu ko'phadlarning umumiy bo'luvchisi bo'ladi. Bundan tashqari, $\varphi(x)$ ko'phadning bo'luvchilari ham $f(x)$ va $g(x)$ ko'phadlarning umumiy bo'luvchilari bo'ladi. Ko'phadlarning umumiy bo'luvchilarini topishda berilgan ko'phadlarning ildizlarini topish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Berilgan ko'phadlarning ildizlarini topish doim ham sodda bo'lmaydi va bunda dastlab ko'phad ildizlarining chegaralarini topish zarur bo'ladi.

NATIJALAR

Bizga haqiqiy koeffitsiyentli

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_n, \quad a_0 > 0.$$

ko'phad berilgan bo'lsin. Agar $x = c$ nuqtada $f(x), f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x)$ musbat qiymatlar qabul qilsa, u holda c soni musbat ildizlarning yuqori chegarasi bo'ladi.

Chunki, Teylor formulasiga ko'ra

$$f(x) = f(c) + (x - c)f'(c) + (x - c)^2 \frac{f''(c)}{2!} + \dots + (x - c)^n \frac{f^{(n)}(c)}{n!}.$$

Bundan ko'rinib turibdiki, x ning c dan katta barcha qiymatlarida $f(x)$ ko'phad faqat musbat qiymatlarni qabul qiladi. Demak, c soni musbat ildizlarning yuqori chegarasi bo'ladi.

Berilgan $f(x)$ ko'phad faqat musbat qiymatlarni qabul qiladi. Demak, c soni musbat ildizlarning yuqori chegarasi bo'ladi. Berilgan $f(x)$ ko'phad uchun mos keluvchi c sonini topish uchun quyidagicha yo'l tutamiz. $f^{(n)}(x) = n! a_0$ musbat son bo'lganligi uchun $f^{(n-1)}(x)$ funksiya o'suvchi bo'ladi. Demak, shunday c_1 soni mavjudki, $x \geq c_1$ lar uchun $f^{(n-1)}(x) > 0$ bo'ladi.

Endi $x \geq c_1$ holatda $f^{(n-2)}(x)$ funksiya o'suvchi ekanligidan foydalanib, $x \geq c_2$ lar uchun $f^{(n-2)}(x) > 0$ bo'luvchi c_2 , ($c_2 \geq c_1$) sonini topamiz. Bu jarayonni chekli marotaba davom ettirish natijasida topilgan oxirgi c_n sonni bizga kerakli bo'lgan c sonini, ya'ni musbat ildizlarining yuqori chegarasini beradi.

Misol. $h(x) = x^5 - 3x^4 + 6x^3 + 5x^2 - 7x - 2$ ko'phad uchun Nyuton usulini qo'llab, uning musbat ildizlari yuqori chegarasini va manfiy ildizlari quyi chegarasini topamiz:

$$h(x) = x^5 - 3x^4 + 6x^3 + 5x^2 - 7x - 2$$

$$h'(x) = 5x^4 - 12x^3 + 18x^2 + 10x - 7$$

$$h''(x) = 20x^3 - 36x^2 + 36x + 10$$

$$h'''(x) = 60x^2 - 72x + 36$$

$$h^{IV}(x) = 120x - 72$$

$$h^V(x) = 120.$$

Keltirilgan barcha ko'phadlar $x = 2$ qiymatda musbat ekanligini ko'rish qiyin emas. Shunday qilib, 2 soni berilgan $h(x)$ ko'phad musbat ildizlari yuqori chegarasi bo'ladi. Manfiy ildizlari quyi chegarasini topish uchun $\varphi_2(x) = -h(-x)$ ko'phadni qarab, uni hosilalarini hisoblaymiz:

$$\varphi_2(x) = x^5 + 3x^4 + 6x^3 - 5x^2 - 7x + 2$$

$$\varphi_2'(x) = 5x^4 + 12x^3 + 18x^2 - 10x - 7$$

$$\varphi_2''(x) = 20x^3 + 36x^2 + 36x - 10$$

$$\varphi_2'''(x) = 60x^2 + 72x + 36$$

$$\varphi_2^{IV}(x) = 120x + 72$$

$$\varphi_2^V(x) = 120$$

Keltirilgan barcha ko'phadlar $x = 2$ qiymatda musbat. Demak, manfiy ildizlari quyi chegarasi $x = -2$ ekan.

XULOSA

Ko'phad ildizlari chegaralari topishning yuqoridagi usuli boshqa usullardan ancha sodda va samarali usul hisoblanib, ushbu usulning algoritmini eslab qolish boshqa usullarni eslab qolishdan ko'ra ancha osonroq. Ko'phadlar ildizlari chegaralarini aniqlash yordamida ko'phadlarning ildizlari topiladi. Bu esa bir nechta ko'phadlarning umumiy bo'luvchilarni topishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Sh.Ayupov va boshqalar. Algebra va sonlar nazariyasi. Toshkent. 2019.
2. Noriyeva A. O' QUVCHILARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART MISOL VA MASALALARNING ANAMIYATI //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. И.В.Проскуряков. С
4. Нориева А. Koshi tengsizligi va uning qiziqarli masalalarga tadbiqlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 361-364.
5. Рабимкул А., Иброҳимов Ж. Б. ў., Пулатов, БС and Нориева, АЖ қ. 2023. АРГУМЕНТЛАРНИ ГУРУҲЛАРГА АЖРАТИБ БАҲОЛАШ УСУЛИДА КЎП ПАРАМЕТРЛИ НОЧИЗИҚЛИ РЕГРЕССИЯ ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ҚУРИШ МАСАЛАЛАРИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 174-178.

6. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles.
7. Абдуназаров Р. О. численной решение обратной спектральной задачи для оператора Дирака //Журнал “Вопросы вычислительной и прикладной математики. – №. 95. – С. 10-20.
8. Отакулов С., Мусаев А. О. Применение свойства квазидифференцируемости функций типа минимума и максимума к задаче негладкой оптимизации //Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2020. – №. 12 (64). – С. 48-53.
9. Мусаева А. О. Зарубежная система финансирования образовательных учреждений //Наука и новые технологии. – 2011. – №. 10. – С. 75-81.
10. Мусаев А. О. Интеграция образовательных систем России и Дагестана XIX века //Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2010. – №. 3. – С. 21-24.